

Visualizações de dados em época de Covid-19

Data visualization in Covid-19 era.

Prof. Dr. Marcilon A. Melo¹

Resumo

As visualizações de dados foram alçadas ao estrelato das mídias capazes de explicar o desenvolvimento diário da pandemia de Covid-19 ao redor do globo. A profusão de dados e o interesse crescente do público leigo impulsionou a adoção das visualizações como mídia preferencial para explicar o complexo comportamento do vírus, sua relação com a sociedade e disseminação espacial. O uso de dados para mitigar e tentar conter a movimentação de pessoas contaminadas através das fronteiras, levanta um conjunto de questionamentos éticos e políticos que, talvez, as visualizações de dados possam ajudar a mitigar.

Palavras-chave: Visualização de dados, Covid-19, Comunicação.

Abstract

Data visualizations have been elevated to media stardom capable of explaining the daily development of the Covid-19 pandemic around the globe. The profusion of data and the growing interest of the lay public has driven the adoption of visualizations as the preferred medium to explain the complex behavior of the virus, its relationship with society and spatial spread. The use of data to mitigate and try to contain the movement of contaminated people across borders, raises a set of ethical and political questions that, perhaps, data visualizations can help to mitigate.

Keywords: Data Visualization, Covid-19, Communication

Como visualizar uma pandemia?

A pandemia global, provocada pela disseminação do novo corona vírus, impôs diversos desafios a humanidade. Nossas atividades cotidianas foram bruscamente interrompidas e o distanciamento social ser uma das poucas estratégias capazes de controlar a disseminação do vírus e da doença antes da vacinação em massa.

Se por um lado para a maioria absoluta dos seres humanos vivos a experiência de uma pandemia global era um fato até então presente apenas nos livros de história — a última pandemia foi a da “gripe espanhola”, que, ironicamente, teve origem nos Kansas (EUA), ocorrida entre 1918 e 1920 e foi provocada pelo vírus H1N1 — por outro lado, o desenvolvimento e as condições materiais e tecnológicas do presente permitiram que o

¹ Professor adjunto na Faculdade de Comunicação e Informação (FIC) da UFG. Designer, Mestre em Cultura Visual pela FAV/UFG e Doutor em Arte e Tecnologia pela UnB. marcilon@ufg.br

enfrentamento da crise fosse suavizado em alguma medida com o uso das tecnologias de informação e comunicação.

Apesar de desigual, o acesso em larga escala da Internet rápida sem fio é uma realidade na maioria dos centros urbanos. Grande parte de nossas necessidades cotidianas puderam ser supridas a partir de alguns toques na tela do celular e um cartão de crédito para compras *online*.

Obviamente, diversas atividades que necessitam da presença física ficaram prejudicadas, o que terminou por revelar o gigante buraco entre as atividades que podem ser executadas remotamente e as que não podem. A pandemia não somente acelerou bruscamente mudanças que já estavam em curso, como também evidenciou questionamentos sobre os limites das atividades em função do seu grau de digitalização ou capacidade de automação.

Algumas atividades, cujas transformações decorrentes da digitalização já vinha em curso acelerado, tiveram o fôlego renovado em função da pandemia. O jornalismo, por exemplo, transformou a divulgação científica, normalmente dedicada a cadernos especializados, em fonte de informação diária para o público geral que buscava compreender de que maneira a pandemia progredia, quais eram as características do vírus e como acontecia a transmissão. Para isso, editores, jornalistas, designers, programadores buscaram novas maneiras de se utilizar dos dados sobre a pandemia para explicar conceitos complicados e difíceis de serem ilustrados de maneira precisa.

A investigação através de análise e correlação de dados caracteriza o chamado “jornalismo de dados”, uma redundância semântica, visto que o jornalismo sempre usou dados para embasar sua atividade. A diferença reside na natureza da elaboração do conteúdo: dados digitais precisam ser coletados, analisados e visualizados para que tenham um sentido prático e tornem-se informação e conhecimento. Talvez seja essa junção de práticas, focadas em transformar dados em imagens e não apenas em descrições textuais, que resida a grande diferença para o modo clássico de atuação jornalística.

As visualizações de dados, como campo do conhecimento, são dedicadas na representação de dados em imagens visando simplificar nossa compreensão. Sendo mais específico, uma

visualização de dados utiliza técnicas que objetivam mapear um ou diversos conjuntos de dados, representados normalmente por valores numéricos, em elementos visuais cujas as propriedades — escala, cor, posição, etc. — podem ser manipulados de forma interativa. Visualizações de dados que, antes restritas a nichos específicos, passaram a ter grande apelo popular, especialmente durante a pandemia por sua praticidade em representar visualmente fenômenos e conceitos difíceis de serem assimilados.

Devido à natureza da progressão espacial do Covid-19 e a busca por informações capazes de explicar os motivos que levaram a situação pandêmica, grande parte da população mundial se viu às voltas com gráficos e curvas logarítmicas de evolução de contágio, *dashboards* e outras metáforas visuais consolidando os mais diversos dados sobre a doença e centenas de milhares de visualizações de dados tentando explicar visualmente a evolução das contaminações pelo vírus, as regiões do globo com maior prevalência de casos e a progressão do número de casos e óbitos. As visualizações de dados se tornaram onipresentes na comunicação diária e estão transformando a maneira como percebemos os fenômenos do dia a dia.

Rodenbeck (2008) chama atenção para o fato de as visualizações de dados terem se tornado muito mais que um conjunto de tecnologias e técnicas para representar e compreender grandes conjuntos de dados. A atenção do grande público para as visualizações confirma seu status de mídia autônoma com grande potencial expressivo e valor cultural.

Não resta dúvidas que as visualizações se tornaram uma mídia popular. Por popular, me refiro a fato que discussões, antes restritas a ambientes acadêmicos, passaram a fazer parte dos *feeds* de muitas pessoas sem nenhuma relação direta com a prática. Para os leitores mais atentos, não é incomum que se deparar com um cenário discussões intermináveis sobre a eficiência estatística e a modelagem adequada do fenômeno; curva de distribuição do número de casos e capacidade hospitalar; análise de estrutura molecular do vírus; comportamento de mecanismos de imunidade; precisão das representações visuais dos dados; modelos de gráficos; eficiência de modelos de *dashboards*; política de dados; métodos de produção e processamento de dados; técnicas de produção de vacinas; privacidade dos dados, entre diversos outros temas. Empresas como Apple e Google inclusive juntaram forças na

elaboração de aplicativos,² para auxiliar no rastreamento de contatos e, dessa forma, permitir que usuários fossem capazes de saber a localização exata de possíveis infectados.

Segundo o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins (EUA), no momento em que escrevo este texto, 3.544.362 pessoas haviam perdido a vida por conta do Covid-19, além de um total de 170.480.077 de casos confirmados ao redor do mundo. No Brasil, de acordo com o consórcio Covid³, formado por empresas de mídia em decorrência da omissão do governo brasileiro em fornecer dados confiáveis sobre a situação da doença, foram registradas 459.171 mortes e 16.392.657 casos confirmados.

Figura 1 – Dashboard da Universidade John Hopkins para monitorar a pandemia ao redor do mundo.

Fonte: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

A pandemia e o espaço urbano

² <https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/>

³ <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml>

Dentre as diversas modalidades de representação visual dos dados no contexto da doença, uma merece destaque especial: são aquelas dedicadas às representações das propriedades espaciais e temporais dos dados. Essas representações ajudam a compreender o comportamento da doença no espaço urbano de maneira mais precisa

O The New York Times elaborou uma narrativa visual interativa (Imagem 02) para tentar explicar como o vírus se espalhou e que, apesar das severas restrições de movimentação impostas pelo governo chinês, estas não foram suficientes para impedir que ele se espalhasse pelo mundo. Diversas visualizações também tentaram retratar o trajeto do vírus. Uma dessas visualizações, criada por uma startup de Singapura, foi ao ponto de traçar e identificar com um código o indivíduo contaminado e a região de possível contágio (Imagem 03).

Imagem 02 – Visualização interativa do *The New York Times* demonstrando como o vírus se espalhou pelo mundo.

Fonte: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html>

Imagem 03 – Grafo demonstrando a conexão entre espaços públicos e pessoas contaminadas pelo novo Corona vírus.

Fonte: <https://co.vid19.sg/singapore/cases>

Desenvolvido pela agência Lupa em conjunto com o serviço de notícias do Google, a visualização No epicentro visa representar a quantidade de mortos por Covid-19 no Brasil a partir da localização geográfica do usuário (Imagem 04). Uma vez que o usuário indique sua localização, são exibidos pontos, representando pessoas, que ficam em destaque dentro de um raio de cobertura indicando que todas as pessoas nele representam o número de mortos no país. Uma imagem simples e poderosa.

Imagem 04 - *No epicentro*, visualização desenvolvida pela Agência Lupa e Google News.

Fonte: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/epicentro/>

Algumas problematizações

Com o desenrolar da pandemia, a necessidade do controle de movimentação de pessoas entre as nações se tornou um tópico de grande atenção dos governos. Os países começaram a implementar políticas de admissão de estrangeiros apenas se já fossem vacinados. As discussões sobre a adoção de um “passaporte da imunização” são polêmicas e são cercadas de desconfiança e questionamentos éticos e jurídicos⁴.

Além disso, discussões sobre privacidade dos dados pessoais ganharam outra dimensão frente à escala do desafio global que a pandemia impôs a todos os países do mundo. Diversas tecnologias estão sendo utilizadas pelas autoridades de saúde visando otimizar a identificação de possíveis infectados, bem como o registro e a verificação de dados de novos casos.

⁴ <https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/passaporte-de-vacinacao-nasce-cercado-de-duvidas-eticas/>

Como meio de identificação de possíveis novos casos, câmeras equipadas com sensores de temperatura estão se tornando dispositivo obrigatório para o controle do fluxo de pessoas no espaço urbano. Além disso, países como a China implementaram aplicativos e códigos de cor para checar e autorizar o acesso a determinados espaços. Este cenário colabora para reforçar a percepção sobre o papel das tecnologias de vigilância no controle e na manutenção da ordem. De fato, já existem movimentos sugerindo que a ampliação das tecnologias típicas das cidades inteligentes e da Internet das Coisas (câmeras, sensores etc.), pode ser a solução para evitar que futuras pandemias ocorram (Allam & Jones, 2020).

A aceleração das mudanças não se restringe à adoção de novas tecnologias ou à popularização das visualizações de dados. Os problemas e perigos inerentes ao uso irrefletido de dados e sistemas automatizados podem, mesmo que justificados por boas intenções, pode nos lançar em um cenário totalitário onde todos os aspectos de nossas vidas e não apenas aqueles relativos a nossa saúde sejam registrados e monitorados por instituições governamentais.

Para muitos, esse é um cenário quase inevitável. Não parece existir um “freio” sobre o nível de desenvolvimento de novas tecnologias. O “novo normal” cada vez mais será marcado pela tensão de novos eventos planetários capazes de ameaçar nossa existência e pelo papel que as tecnologias desempenham na mitigação desses problemas.

Mesmo que ainda não esteja claro o desfecho da pandemia, seu impacto no imaginário será sentido pelas décadas seguintes. As visualizações de dados, em sua intersecção com o as ciências, o jornalismo, a arte, o design e as atividades ocupadas em pensar e refletir sobre a relação entre tecnologia e sociedade, terão papel cada vez mais fundamental na constituição de uma bússola que nos direcione para um futuro mais justo e menos sombrio.

Referências

Allam, Z., & Jones, D. S. (2020). On the Coronavirus (COVID-19) Outbreak and the Smart City Network: Universal Data Sharing Standards Coupled with Artificial Intelligence (AI) to Benefit Urban Health Monitoring and Management. *Healthcare*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.3390/healthcare8010046>

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Rodenbeck, E. (2008). *Information Visualization is a Medium*. ETech - Emerging Technology Conference, San Diego.